

СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМА РАБОТА ОСОБЕННОСТИ

Улканов Сардор¹

Кафедра “машиностроения” ассистент

Эргашев Камолиддин²

3 курс Автосервис

Торабоева Саида³

3 курс Охрана труда и техническая безопасность

Сайдуллаева Дилноза⁴

2 курс Направление организации движения студент

¹⁻²⁻³⁻⁴ Андижан машиностроительный институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7276845>

Охлаждение система история. Двигатель охлаждения система каждый всегда в машинах признать, что это было должен, но его дизайн годы в течение острый изменился. Если вы Только сегодняшний день если посмотреть, много в машинах жидкость тип установлен. Его главный преимущества лаконичность а также высокая работать собственный берет. Но каждый это всегда так это не был, первый двигатель охлаждения системы очень неуверенный был. Может быть, если вы твоя память Если заставить, то события конца 19 века и 20 век в их головах случаться был фильмы помни. Вот и все раз способ на краю сигарета курение с двигателем автомобиль просто Посмотреть был [1,2]. Первых, двигатель слишком много кроме горячий ухода главный причина вода охлаждения вода в качестве использовать был. Двигатель охлаждения в системе антифриз абсолютно каждый вещь защита фильм с покрывает это нагревать перевести очень отрицательный эффект делает. Вот и все из-за двигателя Работа срок укорачивается [3,4,5].

Антифриз Полностью другой путь работает. Он только защита фильм с будет покрыто проблемный места. Из этого кроме, различия между в антифризе был добавление Дополнения, разные другой кипятить точки а также так далее запомнить получить можно. Как не быть, вода с сравнение большинство Конечно будет. Вода 100 градусов оно вареное [6]. Антифриз кипятить точка около 110-115 градусов. Конечно, это как результат двигателя кипячение случаи почти исчез [7,8].

Дизайнеры двигатель охлаждения система модернизация сделать направленный много опыт признать, что это прошло нужно. Только воздух охлаждения запомнить достаточно. Такой системы мимо в 50-х и 70-х годах века активный б/у Но эффективность а также объема низкий

из-за они есть быстро неиспользованный влево, например, воздух охлажденный с двигателем машины запомнить получить может :

- Фиат 500
- Ситроен 2CV,
- Фольксваген Жук.

Жидкость с работающий автомобилем охлаждение система как это работает ?

Жидкость охлаждение система схема очень сложный вещь не _ Из этого кроме , все конструкции , которые компании Работа выпускать с от помолвки строгий смотреть друг на друга похожий [9,10,11,12,13].

Фигура 1. Двигатель охлаждение система схема

Двигатель охлаждение система Работа принцип видя от выхода раньше , главный структурный элементы обучение нужно. Это зависит от вас каждый вещь устройство внутри как случаться быть Конечно воображение сделать включить дает _ Здесь _ узла главный детали :

- Охлаждение куртка _ это антифриз с Заполнен маленький пространства . Они есть охлаждение большинство необходимый был на местах расположен _
- Радиатор тепла в атмосферу распределяет . Обычно , его клетки максимум к эффективности достигать за сплавов из комбинации готов . Дизайн не только жидкости температура эффективный соответственно уменьшиться , может быть прочный быть нужно _ Ведь даже _ маленький

камень в дыре брать приходящий можно _ системы сам трубы а также ребра из соединения состоит из

- Наука приходит воздух к потоку прерывать не давать за радиатором _ установлен . это электромагнитный или же гидравлический схватить с работает [14,15].
- Температура датчик инструмент охлаждение в системе антифриза Текущий ситуация примечание достаточно и при необходимости если да то он испускает большой круг _ Это устройство трубка а также охлаждение пиджак между установлен . Фактически заданный дизайн элемента биметаллический или же электрон быть возможный был является клапаном .
- Насос от центра не убегай является насосом . Его главный задача в системе веществ непрерывно вращение это предоставить . Устройство пояс или же механизм с работает _ Немного моторизованный в моделях один времени в себе два насос быть можно;
- Обогрев система радиатор . Размер судя по всему целый охлаждение система за Это оно похожий с устройства немного ниже . Из этого к тому же это кабина внутри расположен. Его главный задача тепло к машине это передать[3] .

Конечно , это двигатель охлаждение система все элементы нет , тоже трубы , трубы _ а также много вещи есть маленький части [16,17,18]. Но весь системы Работа общий чтобы понять за такой список достаточно _

Схема 2. Охлаждение система новый современный устройства установка .

V -образный двигатель охлаждение система Внутренний а также внешний круг есть _ К первому по охлаждению _ вода антифриза

температура известен один к точке пока достаточно становится _ Обычно это 80 или 90 градусов . Один Работа эмитент собственный границы определяет [19,20,21].

Ограничено температура ограничение преодолел выход с жидкость второй в кругу круг начинается _ Такой без, охлаждается специальный биметаллический клетки через проходит . Простой при выполнении другими словами антифриз к радиатору входит , там приходящий воздух поток с использованием быстро остывает . Двигатель охлаждения такой система очень эффективный , потому что это к машине даже Работа берет. Из этого кроме , приход воздух поток при охлаждении важный роль играет[22,23,24,25].

Схема 3. Жидкость охлаждение система Схема :

1 - радиатор; 2 - верхний бак; 3- крышка радиатора ; 4 - контроль труба ; 5 - верхний патрубок радиатора ; 6 и 19 - резина шланги ; 7 - исключить переход канал ; От 8 до 18 - подходит соответственно выход а также доступ трубы ; 9 - термостат ; 10 — отверстие ; 11 - блок голова _ 12 - вода распределение труба ; 13 - жидкость температура индикатор датчик ; 14 - цилиндр блок ; 15 и 21 - дренаж краны ; 16 - вода куртка ; 17 - вода центрифуга насоса пропеллер ; 20 - нижний патрубок радиатора : 22 - нижний бачок радиатора ; 23 - драйвер вентилятора ремень _ 24 — вентилятор » [26,27,28].

ГАЗ-24 Волга, ГАЗ- 63А , ЗИЛ-130, МАЗ-5335 и КамАЗ -5320 автомобилей двигателя вода от центра уклончивый насос по созданный жидкости обязательный вращение с закрыто жидкость охлаждение к системе есть _ Жидкость охлаждение система автомобиль двигатель (рис. 1) водяной куртка , радиатор, вентилятор , термостат , пропеллер помпа , выход а также доступ труба , вентилятор подстрекатель Ремень , жидкость температура индикатор датчик , слив смесители а также еще один из частей состоит из Двигатель цилиндры а также блокировать голова около охлаждение вода поворачиваться ходок два обнесенный стеной пустота (вода куртка) есть в наличии ." [29,30,31].

Литератури:

- [1] Sardor Ulkanov, Fayzulloh Gulomov 3 steps to transport dangerous goods in Uzbekistan // Science and Education. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/3-steps-to-transport-dangerous-goods-in-uzbekistan> (дата обращения: 03.11.2022).
- [2] Almataev Nozimbek, Toychiev Khasanboy, Turgunaliyev Elbek, Ulkanov Sardor IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTIC PARTS USED IN MACHINE BUILDING // Universum: технические науки. 2021. №3-4 (84). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/improvement-of-physical-and-mechanical-properties-of-plastic-parts-used-in-machine-building> (дата обращения: 03.11.2022).
- [3] Нурдинов М. и др. БЕЗОПАСНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВИКОВ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИТНЫХ ДОРОГАХ //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 148-157.
- [4] Toxir og'li T. X. et al. Analysis of Engine and Engine Technical Condition, Fuel Consumption and Effects on Gas Emissions //JournalNX. – Т. 8. – №. 6. – С. 78-82.
- [5] Mamasoliyev B., Melikuziev A., Sotvoldiyev O. Research of Factors Affecting the Cylinder-Porshen Group Work Process //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 8-12.
- [6] Nurdinov M., Erkinjonov A. ANALYSIS OF THE GROWTH OF EXISTING TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE DUPLICATION OF HIGHWAYS IN TRANSIT ROUTES. – 2022.
- [7] Рахмонов Х. Н., Исмаилов С. Т., Амиржонов А. А. Структурный анализ нового дифференциального передаточного механизма с симметричным перемещением центров вращения ведущих и ведомых зубчатых колес и

его модификации //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 56-59.

[8] Рузиматов М.А., Юсупова Э.Н. Улучшение элементов масляного фильтра // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11321> (дата обращения: 25.02.2021).

[9] Omadjon M., Xasanboy T. Weight distribution of the machine-tractor unit when lifting universal power equipment //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-11 (97). – С. 60-63.

[10] Mamasoliyev, B., Ismoilov, S., Abdusattarov, N., Arabboyev, R., & Boqiyev, O. (2022). Elimination of noisy operation of damas rear suspensions. Science and innovation in the education system, 1(4), 59-63.

[11] Turaev S. The role of polymer materials used in the development of automobile industry //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 284-288.

[12] Махкамович Ш. М. и др. Дорожно-транспортный комплекс, и их воздействие на окружающую среду //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 689-696. [13] Kholmatov U. The possibility of applying the theory of adaptive identification to automate multi-connected objects //The American Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 4. – №. 03. – С. 31-38.

[14] Икромов Н. А., Гиясидинов А. Ш., Рузиматов Б. Р. У. Меры по снижению экологического воздействия автопарка //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 44-47.

[15] Икромов Н. А., Жалолова З. Х. Исследования адгезионная прочность полимерных покрытий обработанных в магнитном поле //SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-62.

[16] Erkinjonov A. et al. OPERATING CONDITIONS OF TRANSPORT VEHICLES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 32-33.

[17] Kholmatov U. Intelligent discrete systems for monitoring and control of the parameters of technological processes on the basis of fiber and hollow fiber // Monograph. – 2022. – С. 5-114.

[18] Rahmonov X., Odilov X. Organization of quality transport service //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 289-293.

[19] Dadajon o'g'li A. S., Baxtiyorjon o'g'li E. A. AVTOMOBIL TRANSMISSIYASIGA TEXNIK XIZMAT KO 'RSATISH VA TA'MIRLASH. – 2022.

- [20] Nozimbek A., Kongratbay S., Khasanboy T. MANUFACTURE OF AUTOMOTIVE PLASTIC PARTS UNDER PRESSURE AND THE FACTORS AFFECTING IT //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-4 (84). – С. 56-59.
- [21] Kuchkorov, Isroiljon ANALYSIS OF AVAILABLE PARKING SPACES IN FOREIGN COUNTRIES OF TRANSIT ROADS FOR CARGO TRANSPORTATION BY INTERNATIONAL VEHICLES // ORIENSS. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-available-parking-spaces-in-foreign-countries-of-transit-roads-for-cargo-transportation-by-international-vehicles> (дата обращения: 01.11.2022).
- [22] Беккулов Б. Р., Собиров Х. А., Рахманкулов Т. Б. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ШАЛА //Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы. – 2020. – С. 429-438.
- [23] Mukimova D. DISTINCTIVE FEATURES OF SOIL TREATMENT BEFORE PLANTING //Science and innovation in the education system. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 40-44.
- [24] U.A.Ziyamuxamedova, M.A.Nurdinov, L.Y.Bakirov MASHINAZOZLIKDA QO'LLANILADIGAN POLIFUNKSIONAL GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR UCHUN BOG'LOVCHI TO'LDIRUVCHILARNI TANLASH VA ASOSLASH // ORIENSS. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mashinasozlikda-qo-llaniladigan-polifunksional-geterokompozit-polimer-materiallar-uchun-bog-lovchi-to-ldiruvchilarni-tanlash-va> (дата обращения: 29.10.2022).
- [25] Bakirov, L., Mamasoliyev, B., Usmonov, U., Ismailov, S., & Muxtorov, R. Z. (2022). GUARANTEE SAFE MOVEMENT BY DESIGNING DRIVER'S WORK MODE THROUGH VEHICLE KEY IN ORGANIZING INTERNATIONAL TRANSPORTATION.
- [26] D. Zokirov, G. Ismoilova TRASSANING SUVGA TO'YINGAN UCHASTKALARIDA YOTQIZILADIGAN YER OSTI QUVURO'TKAZGICHLARINI HISOBLASH // SAI. 2022. №A6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trassaning-suvga-to-yingan-uchastkalarida-yotqiziladigan-yer-osti-quvuro-tkazgichlarini-hisoblash> (дата обращения: 14.10.2022).
- [27] Melikuziev A. et al. IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE FUEL INJECTION SYSTEM //Development and innovations in science. – 2022. – Т. 1. – №. 14. – С. 10-14.

- [28] Kholmiraev J., Kuchkorov I., Kakhkharov A. DETERMINING THE NEED FOR SPARE PARTS FOR SPECIAL VEHICLES OPERATING AT AIRPORTS //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 208-211.
- [29] Mahammadjonov N. et al. YO 'L FREZASI KONSTRUKSIYASINING TAHLILI //Science and innovation in the education system. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 45-49.
- [30] Беккулов Б. Р., Рахмонкулов Т. Б. Исследования движения шала в сушильном барабане //НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. – 2021. – С. 88-92.
- [31] Muqimova D., Nurdinov M. COMPLIANCE WITH RESPONSIBILITY AND WORK REGIMES OF DRIVERS IN LEGAL REGULATORY DOCUMENTS DUE TO ACCIDENTS IN THE TRANSPORTATION OF INTERNATIONAL GOODS BY TRUCKS //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 15-25.

